
FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN SALUD OCUPACIONAL EN EL ECUADOR 2021.

FUNCTIONS OF THE OCCUPATIONAL HEALTH NURSING PROFESSIONAL IN ECUADOR 2021.

¹Herrera Miranda, Jorge Paul. ²Álvarez Gavilánez, Jessica Johanna. ³Vega Falcón, Vladimir.

¹Profesional en enfermería, magíster en salud ocupacional y maestrante en enfermería cuidados críticos. Aptitudes de liderazgo, responsabilidad, investigación, docencia y compromiso institucional. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador.

²Médico, Magíster en Gerencia de Instituciones de la Salud. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador.

³PhD en Investigación. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador.

Herrera Miranda, Jorge Paul. Álvarez Gavilánez, Jessica Johanna. Vega Falcón, Vladimir. FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN SALUD OCUPACIONAL EN EL ECUADOR 2021. Rev UNIANDES Ciencias de la Salud 2022 ene-abr; 5(1): 962 – 979

RESUMEN

Introducción: La seguridad y salud ocupacional surge como respuesta al elevado índice de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. En el Ecuador, las condiciones laborales eran precarias y con alta mortalidad. La NIOSH, OIT y OSHA determinan estándares de salud ocupacional, incorporando a la enfermería como eje

fundamental en los cuidados de salud de la empresa. En nuestro país no existe un reglamento sobre las funciones específicas de la enfermería ocupacional. **Materiales y métodos:** Se realiza una revisión bibliográfica sobre las funciones del profesional de enfermería en salud ocupacional en las principales bases de datos científicas, aplicando criterios de inclusión y

exclusión. **Resultados:** Se obtuvo una muestra de 40 artículos que cumplen con todos los criterios, predominando estudios cualitativos de tipo observacional y descriptivos, englobándose funciones como la prevención, promoción, atención primaria, enfermería administrativa, investigativa y de consultoría, recopiladas en contextos internacionales. **Conclusiones:** La experiencia de otros países han permitido recabar a detalle las funciones de los profesionales más en Ecuador no se dispone de literatura científica que determine dichas funciones, siendo necesaria la validación del rol de la enfermería ocupacional en nuestro país en beneficio de la salud y bienestar de los trabajadores.

Palabras Clave: Enfermería, trabajo, salud ocupacional, Ecuador

ABSTRACT

Introduction: Occupational health and safety arises in response to the high rate of occupational accidents and diseases. In Ecuador, working conditions were precarious and with high mortality. The NIOSH, OIT and OSHA have determined the occupational health standards, incorporating nursing as a fundamental axis in the company's health care. In our country there is no regulation on the specific functions of

occupational nursing. **Materials and methods:** A bibliographic review was carried out on the functions of the occupational health nursing professional in the main scientific databases, applying inclusion and exclusion criteria.

Results: A sample of 40 articles was obtained that meet all the criteria, predominating qualitative observational and descriptive studies, encompassing functions such as prevention, promotion, primary care, administrative, research and consulting nursing, collected in international contexts. **Conclusions:** The experience of other countries has made it possible to collect in detail the functions of professionals, but in Ecuador there is no scientific literature that determines these functions, being necessary to validate the role of occupational nursing in our country for the benefit of health and worker welfare.

Key words: Nursing, work, occupational health, Ecuador.

INTRODUCCIÓN

El trabajo inicia junto con la estructuración social mediante la interacción del hombre con la naturaleza para satisfacer sus necesidades. A lo largo de la historia el trabajo ha mostrado diferentes connotaciones en base a contextos sociales, religiosos, políticos, económicos, manteniendo un rol mercantilista cuyo objeto era el

producto por sobre los procesos. Posteriormente se observa una transformación social que dignifica al trabajador definiendo a la clase obrera como el motor de la sociedad. (1).

Entre las corrientes socialistas de la época surgen los primeros esbozos de la salud y seguridad ocupacional ante un riesgo laboral perenne y una elevada prevalencia de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. En el siglo XVII se redactan tratados sobre enfermedades laborales como “*mundus subterraneus*” de Kircher donde se describen las patologías propias del minero o Pope quien describe en 1655 los efectos del mercurio en los trabajadores de la industria minera. (2). El liberalismo de los siglos XVIII y XIX crea organizaciones llamadas sindicatos en defensa de los intereses de los trabajadores y posteriormente la instauración de los derechos laborales. (3).

En el Ecuador, el trabajo rudimentario y las malas condiciones laborales, influenciadas por un entorno climático adverso, ocasionaban accidentes y lesiones. El personal de salud de esas épocas también era víctima de la precariedad en equipos e insumos médicos por lo que los trabajadores con lesiones graves o enfermedades asociadas al trabajo terminaban por fallecer y representaban un importante

impacto en la producción para las empresas, las cuales buscaban de inmediato nueva fuerza laboral. (4)

La historia de la enfermería se relaciona con el origen de la civilización y del proceso salud-enfermedad. Según (5) la evolución de la enfermería se ha dado en cuatro etapas temporales, partiendo desde el cuidado doméstico en la edad prehistórica, continuando con el cuidado vocacional influenciado por el cristianismo de la edad media. La tercera etapa denominada técnica del cuidado la reconoce como auxiliar de la medicina en la prestación de cuidados al enfermo. Finalmente, en la última etapa adquiere una responsabilidad definida y es reconocida como una profesión en el cuidado de la salud de la población.

(6) describe cuatro funciones fundamentales de la enfermería que son: gestión y cuidado del paciente, administración en salud, investigación científica y formación docente. A nivel mundial, la enfermería se enfrenta con una creciente demanda de conocimientos, siendo necesaria la especialización en múltiples aspectos, entre ellos la salud laboral. (7). Es así como la enfermería del trabajo es responsable de la identificación de riesgos, prevención y promoción de la salud y del vínculo empleado – entorno - empresa, por ende, es indispensable que los profesionales tengan un alto

grado académico para responder a las demandas del mundo actual. (8)

Es entonces como la enfermería laboral adquiere su responsabilidad y notoriedad en el cuidado de la salud empresarial, el control de riesgos y de las condiciones de trabajo, siendo un componente principal de la salud ocupacional en diversos escenarios tanto hospitalarios, empresariales e industriales, sujetas a organismos reguladores como la National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH (1914), la Organización Internacional del Trabajo – OIT (1918) y la Occupational Safety and Health Administration – OSHA (1970), los cuales han definido las bases de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de índole laboral, con énfasis en materia de educación y fomento de la salud. (9).

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a través de la Normativa aplicable a la seguridad y salud en el trabajo y el reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresas, en el título II capítulo II Art.7, y en el capítulo VI Art. 16, reconocen a la enfermería como componente de la salud ocupacional, más no se ha llegado a un consenso sobre las funciones específicas que se deben ejecutar, siendo responsabilidad del profesional la caracterización de su

puesto de trabajo ante la ausencia de un reglamento que determine las funciones en la empresa independientemente de su actividad económica.

He aquí donde se evidencia la importancia del presente estudio, el cual, mediante una revisión exhaustiva de la literatura científica, se ha buscado extrapolar los conocimientos en materia regulatoria y organizacional de otros países como aporte a nuestra realidad y proponer una base a manera de punto de partida para estudios siguientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura científica realizando una síntesis cualitativa de los hallazgos, por lo que no se requirió la aprobación de comités de ética. Se emplearon bases de datos como Pubmed, Science Direct, Google Scholar, Proquest, Medigraphic, Redalyc, Elsevier, Scielo, Scopus con los siguientes descriptores “Occupational Health”, “Occupational Health and “Nursery”, “Nursery Role” y “Occupational Nursery Role” y los operadores booleanos AND y OR con una serie de múltiples combinaciones, procediendo con la lectura y el análisis de los resúmenes y textos completos, realizándose un tamizaje de la literatura aplicando criterios de inclusión y exclusión enunciados en la tabla 1.

Tabla 1. Criterios de Inclusión y Exclusión

<p>Criterios de Inclusión</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Estudios cualitativos, observacionales, revisiones sistemáticas o meta-análisis. ❖ Textos completos, resúmenes y literatura gris. ❖ Tema principal rol de enfermería en el ámbito de la salud en el trabajo ❖ Período de publicación preferente entre el año 2010-2021 ❖ Idioma español, inglés.
<p>Criterios de exclusión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Textos focalizados en el rol de la enfermería general o afín a otras áreas. • Falta de descripción de las funciones de la enfermería ocupacional en los estudios • Artículos de acceso restringido

ELABORADO POR: Investigadores

RESULTADOS

Se clasificó la literatura obtenida evaluando la temática, el diseño metodológico, intervenciones y la adhesión a los criterios de inclusión y exclusión, obteniendo una muestra de 40 artículos que cumplen con todas las condiciones previas, cuyo eje central fue determinar el rol de la enfermería ocupacional, identificándose estudios cualitativos de tipo observacional y descriptivo, empleándose tanto el cuestionario a profesionales, opiniones de expertos, revisiones literarias así como guías y manuales de funciones ya establecidos por organismos internacionales frente al objetivo del presente estudio.

En la tabla No. 2 se detallan los resultados principales de cada estudio seleccionado, recabándose en su mayoría experiencias extranjeras, donde existe una amplia tradición de la enfermería ocupacional como componente fundamental de la salud laboral con las respectivas regulaciones organizacionales.

Tabla 2. Descripción de los artículos y revisiones sobre el rol de la enfermería en salud laboral

Estudio	País	Tipo	Intervención	Conclusiones
(La Torre, 2020)	Italia	Observacional, estudio de corte transversal	Encuesta a médicos, enfermeros y estudiantes sobre la situación actual de la enfermería ocupacional (n=232)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se requiere incorporar especializaciones o masterados en enfermería ocupacional. ❖ Se reconoce como fundamental el rol de la enfermería ocupacional en las industrias italianas.
(Lalloo, 2016)	Reino Unido	Observacional, descriptivo de corte transversal	Estudio tipo Delphi. Cuestionario y panel de expertos.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se otorga prioridad a ciertas competencias como el trabajo asistencial y el manejo de riesgos laborales, seguido de la educación en salud, la investigación y labores de supervisión
(Ribeiro, 2019)	Brasil	Observacional, descriptivo de corte transversal	Descripción de funciones de enfermería ocupacional en la empresa de la construcción.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Relevancia en prevención y promoción en salud ❖ Se incorpora el modelo adaptativo de Callista Roy en medicina ocupacional.
(Brown, 2013)	Estados Unidos	Observacional, descriptivo de corte transversal	Descripción de funciones de enfermería ocupacional en casos de violencia laboral	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Identificación y mitigación de factores de riesgo para violencia ❖ Manejo multidisciplinario de casos y formulación de protocolos.

(Thompson, 2012)	Estados Unidos	Observacional, descriptivo de corte transversal	Descripción de funciones de enfermería ocupacional en EEUU	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Enfermería laboral concentrada en el sector privado ❖ Rol con multifunciones en preservación de la salud del trabajador ❖ Importancia de la especialización formal en enfermería ocupacional.
(Kirk, 2012)	Reino Unido	Observacional, descriptivo de corte transversal	Cuestionario a profesionales de la enfermería ocupacional (=998) sobre competencias genéricas y especialización	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perfeccionamiento de las habilidades genéricas y específicas. ❖ Trabajo multidisciplinario en salud ocupacional, uso de evidencia y tecnologías.
(Roy, 2013)	Estados Unidos	Observacional, descriptivo de corte transversal	Cuestionario a enfermeras ocupacionales (n=36) que ejercen consultoría sobre funciones específicas	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Desarrollo e implementación de planes/protocolos en seguridad y salud ocupacional ❖ La consultoría como proceso (asesoría, análisis, identificación de riesgos, planeación, implementación y evaluación)
(Committee, 2013)	Estados Unidos	Observacional, descriptivo de corte transversal	Opinión de expertos	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Rol de la enfermería ocupacional en la gestión de riesgos empresariales y comunitarios ❖ Desarrollo e implementación de planes de emergencia
(Sakowski, 2011)	Polonia	Observacional, descriptivo de corte transversal	Cuestionario a médicos y enfermeros ocupacionales en Polonia (n=232).	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Necesidad de caracterización de roles específicos de cada profesional en el equipo ❖ La enfermería ocupacional como profesión polivalente con capacidad clínica y de gestión
(Mamba, 2013)	África del sur	Observacional, descriptivo de corte transversal	Análisis descriptivo de las funciones de enfermería ocupacional en Swaziland	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Problemas en el ambiente laboral, con alto riesgo de contagios por falta de planes de prevención ❖ Empoderamiento de la enfermería ocupacional en prevención y promoción de la salud, así como screening de enfermedades

(McCauley, 2017)	Estados Unidos	Observacional, descriptivo de corte transversal	Opinión de expertos	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Cambios políticos con repercusión en los sistemas de salud ocupacionales ❖ Implementación de planes de prevención y promoción basados en la evidencia
(Palucci, 2010)	Brasil	Observacional, descriptivo de corte transversal	Cuestionario JASOHNHP a profesionales de la enfermería ocupacional (n=154)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Alta demanda de enfermería ocupacional por el crecimiento industrial en Brasil ❖ Principal actividad: manejo clínico en empresa ❖ Desarrollo de programas de prevención de enfermedades y accidentes laborales.
(Thier Roloff, 2016)	Brasil	Exploratorio, descriptivo de corte transversal.	Entrevista a profesionales de salud ocupacional de 7 empresas (n=34)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Reducción de riesgos laborales mediante el diseño y aplicación de programas de prevención por enfermería ocupacional. ❖ Evaluación continua del estado de salud del trabajador y de las condiciones de su puesto de trabajo.
(Burgel, 2012)	Estados Unidos	Observacional, descriptivo de corte transversal	Guía de práctica clínica basado en opinión de expertos.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Enfermeros ocupacionales poseen habilidades, conocimientos y destrezas para promover condiciones de trabajo seguras y saludables. ❖ Aplicación de medicina basada en evidencia para mejoramiento de las condiciones de salud y disminución de los costos de salud
(Thompson M. e., 2012)	Estados Unidos	Observacional, descriptivo de corte transversal	Revisión bibliográfica y opinión de expertos.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Autonomía profesional relacionada con niveles altos de formación en enfermería ocupacional ❖ Funciones específicas e interdependientes con el comité de salud y seguridad ocupacional.
(Escobar & al, 2018)	Colombia	Observacional, descriptivo de corte transversal.	Artículo de revisión de literatura realizada por una búsqueda electrónica en las bases de datos (n=59)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Implementación de planes estratégicos para disminuir riesgos que pueden afectar el desempeño del enfermero ocupacional. ❖ La práctica clínica forma el desarrollo laboral.

(Gómez & al, 2013)	Colombia	Observacional, descriptivo de corte transversal	Reporte de caso donde se aplicó la taxonomía de valoración por dominios de NANDA.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Reconocer la importancia de la promoción de la salud en diferentes contextos ocupacionales. ❖ Fomentar la afiliación por parte de los empleadores para evitar demandas posteriores.
(Montelongo & al, 1965)	México	Observacional, descriptivo de corte transversal	Análisis descriptivo de las funciones de enfermería industrial en México y Estados Unidos.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ No hay una definición de las funciones propias de la enfermería del trabajo. ❖ Es esencial tener conocimiento de la regulación legal así como reglamentos sobre salud y seguridad.
(Juárez & al, 2010)	México	Observacional, descriptivo de corte transversal	Enfoque preventivo sobre curativo en la enfermería ocupacional	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La prevención marca la piedra angular de la práctica de la enfermería ocupacional. ❖ Dominar programas de salud en el trabajo, dirigidos a la restauración y conservación de la salud.
(Canales & al, 2016)	Chile	Observacional, descriptivo retrospectivo	Artículo de revisión bibliográfica por pares	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Los efectos ambientales laborales sobre la salud del personal de enfermería han sido escasamente estudiados.
(Flores & al, 2017)	Paraguay	Observacional, descriptivo de corte transversal	Artículo de revisión bibliográfica	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Falta de las determinantes en cuanto a funciones profesionales de médicos y enfermeros como principal problema en la salud ocupacional.
(Ojeda & al, 2018)	Perú	Observacional, cualitativo de corte transversal.	Artículo de investigación	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Las condiciones de trabajo y las bajas remuneraciones por servicios de terceros obligan al personal de enfermería a buscar otros trabajos y no ejercer una especialidad en el campo laboral.
(Aspiazu, 2017)	Argentina	Observacional, descriptivo de corte transversal	Artículo de revisión bibliográfica	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La sobrecarga laboral, el pluriempleo, las deficiencias en infraestructura e insumos y los bajos salarios de las enfermeras/os son correlato de la limitación del sector.
(González, 2019)	España	Observacional, descriptivo y transversal	Opinión de expertos	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Incrementar el nivel de salud del trabajador mediante la promoción y prevención de riesgos e identificar problemas de salud laboral.

(Següel & al, 2015)	Chile	Observacional, cualitativo de corte transversal.	Artículo de revisión bibliográfica	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se encarga de desarrollar actividades de educación, promoción, prevención de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales junto con la asistencia directa del médico hacia a los trabajadores.
(Ramírez, 2012)	Perú	Observacional, cualitativo de corte transversal.	Artículo de Opinión	<ul style="list-style-type: none"> ❖ >100 y < 500: Enfermera a tiempo parcial 1 Auxiliar por turno. ❖ < 1 500: 2 Auxiliares; 2 Enfermeras ocupacionales; 1 Médico por turno.
(Júarez, 2008)	México	Observacional, cualitativo de corte transversal.	Análisis descriptivo de las funciones de enfermería industrial en México	<ul style="list-style-type: none"> ❖ No existen normas estandarizadas de competencias de enfermería en salud ocupacional. ❖ No realizan estudios que identifiquen tales competencias en personal de enfermería.
(Carranza, 2011)	Costa Rica	Observacional, cualitativa y de enfoque de la teoría fundamentada	Artículo de revisión bibliográfica	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Utilizan el equipo básico que tradicionalmente ha utilizado tensiómetro manual. ❖ Déficit de programas ofimáticos para el ingreso de historias personales (exámenes, permisos, capacitaciones, etc.)
(Reyes & al, 2019)	Costa Rica	Observacional, cualitativo de corte transversal.	Análisis descriptivo de las funciones de enfermería industrial en Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Realizar investigaciones acerca del proceso y herramientas validadas para la aplicación en los trabajadores, para determinar las funciones del personal encargado de salud ocupacional
(Valenzuela, 2015)	Chile	Observacional, cualitativo de corte transversal.	Artículo de revisión bibliográfica	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Las funciones y actividades del profesional de enfermería laboral se distribuyen acorde a la actividad económica antes que en un proceso unificado o establecido por un órgano regulador.
(Korinfeld, 2005)	Argentina	Observacional, cualitativo de corte transversal.	Opinión de expertos	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Aplicación de los principios de enfermería en la promoción, conservación y recuperación de la salud de los trabajadores.

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ Establecimientos con al menos 400 trabajadores debe incorporar un enfermero por turno de trabajo, para la atención de la salud ocupacional.
(Granero, 2017)	España	Observacional, descriptivo y transversal	Análisis descriptivo de las funciones de enfermería industrial. La muestra fue de 1760 enfermeras	<ul style="list-style-type: none"> ❖ El desarrollo laboral de los profesionales de enfermería se encuentra relacionados con la regulación (retribución, carga y tiempo de trabajo) y con el desarrollo (autonomía, participación).
(Useche, 2000)	Colombia	Observacional, descriptivo y transversal	Revisión bibliográfica y opinión de expertos.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Participar con el equipo interdisciplinario en el análisis ambiental externo e interno de la organización brindando cuidados de enfermería cuando el trabajador así lo requiera.
(Rogers, 2014)	Estados Unidos	Observacional, descriptivo de corte transversal	Cuestionario a profesionales de enfermería ocupacional (n=450) sobre roles en sitios de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> ❖ El rol de la enfermería involucra funciones independientes y codependientes con el equipo ocupacional (médico, técnicos) investigación y consultoría.
(Campbell, 2015)	Estados Unidos	Observacional, descriptivo de corte transversal	Opinión de organismos internacionales respecto a los roles de la enfermería ocupacional	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Estrategias integrales entre seguridad, promoción y prevención de enfermedades y accidentes laborales. ❖ Desarrollo de programas que alineen la salud ocupacional con estilos de vida saludables
(Koseoglu, 2015)	Turquía	Observacional, descriptivo de corte transversal	Opinión de expertos sobre la realidad de la salud ocupacional y las funciones de la enfermería ocupacional.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Necesidad de regulaciones legales que normaticen el trabajo de las enfermeras ocupacionales. ❖ Los roles de enfermería no estaban descritos en la legislación nacional
(Wachs, 2017)	Estados Unidos	Observacional, descriptivo de corte transversal	Opinión de organismos internacionales respecto a los roles de la enfermería ocupacional	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Desarrollo de capacidades en salud - seguridad ocupacional, roles de educación, investigación, liderazgo, formulación de políticas, consultoría y manejo clínico.

(Apostle, 2011)	Estados Unidos	Observacional, descriptivo de corte transversal	Análisis descriptivo de las funciones de enfermería ocupacional en el sector minero.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ser intermediarios entre las necesidades de los empleados y las demandas de los empleadores. ❖ Intervenciones urgentes en salud ocupacional en empresas de riesgo como la minería en EPP.
(Melgarejo, 2010)	Colombia	Observacional, descriptivo de corte transversal	Revisión bibliográfica y opinión de expertos.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Promover la participación del trabajador y su familia en la prevención de daños ocupacionales. ❖ La investigación periódica contribuye a la generación y avance del conocimiento en el área.
(Montero, 2020)	Cuba	Observacional, descriptivo de corte transversal	Artículo de revisión bibliográfica	<ul style="list-style-type: none"> ❖ El Estado vela por las condiciones laborales de los obreros y profesionales de la salud, la presencia de factores que influyen en la calidad de vida laboral.

ELABORADO POR: Investigadores

ANÁLISIS

En el presente estudio se determinaron una serie de actividades inherentes a la enfermería ocupacional, englobándose en funciones como la prevención y

promoción en salud, atención primaria, enfermería administrativa, investigativa y de consultoría, con lo cual se ha podido configurar el rol de la enfermería en el ámbito laboral descrito en la tabla 3.

Tabla 3. Niveles de prevención e intervenciones de enfermería

Promoción a la salud	Prevención primaria	Prevención secundaria	Prevención terciaria
<p>Fortalecimiento de conocimientos actitudes y conductas para el mejoramiento de prácticas efectivas de salud y seguridad.</p> <p>Programas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Nutrición ❖ Ejercicio (estilos de vida) ❖ Salud mental ❖ Manejo de hábitos nocivos ❖ Recreación (pausas activas) ❖ Equilibrio familiar y otros aspectos fuera del trabajo (Enfoque ambiental) 	<p>Identificación temprana de factores de riesgo.</p> <p>Monitoreo de condiciones de trabajo y desarrollo de estrategias para protección de los trabajadores.</p> <p>Educación y vigilancia del uso de equipos de protección (EPP).</p>	<p>Detección oportuna de enfermedades a través de:</p> <p>Controles de salud periódicos (registro de signos vitales, glicemia capilar, etc.) y exámenes complementarios (laboratorio, imagen, audiometrías, etc.)</p> <p>Tratamiento y seguimiento de enfermedades detectadas.</p> <p>Análisis epidemiológico de la empresa.</p> <p>Reportes e investigación de accidentes.</p> <p>Referencia a instituciones de salud para manejo por especialidad.</p>	<p>Fomentar la rehabilitación y terapia ocupacional en trabajadores con incapacidades.</p> <p>Programas de reincorporación laboral.</p> <p>Reestructuración de tareas y responsabilidades.</p> <p>Programas de inclusión para trabajadores con incapacidad.</p>

ELABORADO POR: Investigadores

DISCUSIÓN

Posterior a la revisión bibliográfica se pudo determinar que las funciones de

enfermería laboral, a nivel global han ido evolucionando de manera sinérgica junto con el desarrollo empresarial, siendo el pilar fundamental en el

cuidado de salud de los trabajadores, optimizando recursos y mejorando la productividad de la empresa, con ambientes laborales saludables libres de riesgos. (10).

La enfermería laboral históricamente ha basado sus cuidados de salud en el modelo de Callista Roy y los niveles de prevención de Clark, mediante estrategias de promoción y educación en salud con el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación de las enfermedades, integrándose actualmente con la aplicación de medicina basada en evidencia con altos estándares de calidad en la atención médica ocupacional. (11).

Para Rogers (2014), las funciones de la enfermería laboral se centran principalmente en los cuidados directos de salud y del proceso de enfermedad, seguidas de labores de administración como el manejo de historia clínica, formularios, permisos o licencias de trabajo, en conjunto con la conformación de comités, trabajo intersectorial e implementación de protocolos, educación de la salud fomentando hábitos y espacios saludables, eliminación de factores de riesgo modificables, asesoramiento en salud, etc.

Finalmente, Roy (2013) describe las tareas de consultoría como parte de la enfermería ocupacional evaluando la

seguridad y salud ocupacional e implementando planes de cuidados y de mejoras, así como el diseño de unidades de salud en las empresas. La especialización de las funciones de la enfermera ocupacional requiere de profesionales con formación de posgrado en materia laboral, por lo que países como Estados Unidos, la Unión Europea, Taiwán y Brasil reconocen el rol de la enfermería ocupacional e incorporan planes formativos tipo maestrías o especializaciones con el objetivo de fomentar la práctica avanzada en las unidades de salud ocupacional.

CONCLUSIONES

La enfermería ocupacional se encarga de prevenir casos de enfermedades relacionadas con el trabajo orientada a la prevención que concierne a la evaluación y control de riesgos, daños derivados del trabajo, así como estrategias proactivas dirigidas a la promoción de la salud en la población trabajadora; encargados de transmitir información, ideas y soluciones a problemas o padecimientos relacionados a las actividades propias de la empresa, incorporando para ello estrategias de prevención.

Las funciones de la enfermería ocupacional han sido descritas a detalle

en contextos internacionales como se denota en la revisión bibliográfica, más en Ecuador no se dispone de literatura científica que determine el rol de dichos profesionales, por lo que se ha procedido a evaluar los aportes científicos de otros países en cuanto al tema de estudio.

Hoy en día resulta de suma importancia para las empresas contar con personal capacitado, que sea garante del bienestar de la salud de los trabajadores, por lo que se requiere que el rol de la enfermería ocupacional así como la descripción de sus funciones sean validadas en nuestro país como ocurre a nivel mundial, donde organismos como la Federación de Enfermería Ocupacional de la Unión Europea o Asociación Americana de Enfermería Ocupacional reconocen la importancia de la enfermería laboral como eje de la salud ocupacional a nivel de empresas e instituciones.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Albanesi R. Historia reciente del trabajo y los trabajadores. Apuntes sobre lo tradicional y lo nuevo, lo que cambia y permanece en el mundo del trabajo. Trabajo y Sociedad. 2015;; p. pp. 387-403.
2. Arias L. REVISIÓN HISTÓRICA DE LA SALUD OCUPACIONAL Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. Revista Cubana de Salud y Trabajo. 2012;; p. 13(3):45-52.
3. Boza Pro G. EMERGENCE, EVOLUTION AND CONSOLIDATION OF LABOR LAW. THĒMIS-Revista de Derecho. 2014;; p. 14- 26.
4. Harari Rec, al e. Trabajo y Salud en Ecuador Quito: Abya-Yala; 2000.
5. Colliere M. Promover la vida, de la practica de las mujeres cuidadoras a los cuidados de enfermeria Madrid: McGraw-Hill; 1993.
6. De Arco-Canoles Oec. Rol de los profesionales de enfermería en el sistema de salud colombiano. Univ. Salud. 2018;; p. 20(2):171-182.
7. Juárez P, al e. La importancia del cuidado de enfermería. Medigraphic. 2009;; p. 109-112.
8. Montelongo M. La importancia y la significacion de la Enfermería Industrial. Oficina Sanitaria Panamericana. 1965;; p. 1-8.
9. Corbelle J. La Enfermería del Trabajo, una Especialidad reciente, una Profesión de

- siempre. *Medicina y Seguridad del Trabajo*. 2009;; p. vol.55 no.215.
10. La Torre Gea. The Occupational Health Nurse and his/here role inthe prevention of work-related diseases: results of an observational study. *Ann Ig*. 2020;; p. 32(1): 3-15.
11. Burgel Bec. The Occupational Health Nurse as the Trusted Clinician in the 21st Century. *Workplace Health & Safety*. 2012;; p. Vol. 60, No. 4.
12. Laloo Dec. Core competencies for UK occupational health nurses: a Delphi study. *Occupational Medicine*. 2016;; p. 66:649–655.
13. Brown Bec. Hospital Violence and the Role of the Occupational Health Nurse. *Workplace Health & Safety*. 2013;; p. Vol. 61, No. 11.
14. Thompson Mec. Occupational Health Nursing in the United States. *Workplace Health & Safety*. 2012;; p. Vol. 60, No. 3.
15. Kirk H. The role of advanced nursing practice in occupational health. *Occupational Medicine*. 2012;; p. 62:574–577.
16. Roy D. Consulting in Occupational Health Nursing. An overview. *Workplace Health & Safety*. 2013;; p. Vol. 61, No. 1.
17. Committee AP. All-Hazard Preparedness: The Occupational and Environmental Health Nurse Role. *Workplace Health & Safety*. 2013;; p. Vol. 61, No. 7.
18. Sakowski P. Cooperation Within Physician–Nurse Team In Occupational Medicine Service In Poland –Knowledge About Professional Activities Performed By The Team-Partner. *Medycyna Pracy*. 2011;; p. 5;66(5):625–633.
19. Mamba Pec. Nurse-managed care for health care workers in southern Africa. *INT J TUBERC LUNG DIS*. 2013;; p. 7(10):S30–S32.
20. McCauley Lec. The Future of Occupational Health Nursing in a Changing Health Care System. *Workplace Health & Safety*. 2017;; p. vol. 65 no. 4.
21. Palucci Mec. The Roles and Functions of Occupational Health Nurses in Brazil and in the United States. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*. 2010;; p. 18(2):182-8.
22. Thier Roloff Dec. Occupational health nurses: interdisciplinary experience in occupational health.

- Rev Bras Enferm [Internet]. 2016;; p. 69(5):842-55.
23. Thompson Mea. Professional Autonomy of Occupational Health Nurses in the United States. Workplace Health & Safety. 2012;; p. Vol. 60, No. 4.
24. Juárez A. Competencias profesionales de enfermería a nivel de especialización en empresas de riesgo III y IV en México. Nurse Investigación. 2008;; p. N°46; 1-37.
25. Carranza A. La enfermería laboral en el contexto socioeconómico costarricense. ENFERMERÍA EN COSTA RICA. 2011;; p. 32 (1): 24-29.
26. Reyes J, al e. Enfermería en salud ocupacional. reventf. 2019;; p. N°2 1-17.
27. Korinfeld S, al e. Los riesgos ocupacionales en las empresas. La enfermería laboral y la. Asociación Argentina en estudio del trabajo. 2005;; p. 12 (1-15).
28. Granero A. Calidad de vida laboral de las enfermeras. Universidad de Barcelona. 2017;; p. N°1 (3-211).
29. Useche L. PROPUESTA SOBRE EL PAPEL DEL PROFESIONAL OCUPACIONAL. AVANCES EN ENFERMERÍA. 2000;; p. No. 1 (1-12).
30. Melgarejo L, al e. Profesionales de enfermería y cuidado en las. Grupo Gercus. 2010;; p. 12 (2): 55-92.
31. Montero Y, al e. Factores involucrados en la calidad de vida laboral para el ejercicio de la enfermería. Revista Cubana de Medicina Militar. 2020;; p. No. 2 (2020).
32. Ribeiro Bec. Occupational health nursing in civil construction: contributions based on Roy's adaptation theory. Rev Bras Med Trab. 2019;; p. 17(2):260-7.
33. Valenzuela Sea. EL TRABAJO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. CIENCIA Y ENFERMERIA XXI. 2015;; p. (2): 11-20.
34. Escobar M. Factores de riesgo de enterocolitis necrotizante en neonatos del servicio de neonatología del Hospital General IESS Ambato. Epsiteme. 2018;; p. 4-17.
35. Gómez M, al e. Propuesta de intervención de enfermería de los factores de riesgo que afectan un

- entorno laboral. Cuidarte. 2013;; p. vol. 4, núm. 1,557-563.
36. Canales M, al e. Condiciones de trabajo de los profesionalesde enfermería en Chile. Enfermería Universitaria. 2016;; p. 13(3):178 - 186.
37. Flores L, al e. Salud ocupacional con énfasis en la protección del trabajador en Paraguay. Investigacion ciencia y salud. 2017;; p. 15(3): 111-128.
38. Gonzáles J. Estudio sobre las competencias profesionales de Enfermería del Trabajo en España. Creative Commons. 2019;; p. 23(1):34-51.
39. Ojeda M, al e. ACC CIETNAVol. 6. N° 2 (2019): 21-31© 2019Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo –Chiclayo, Perú21Enfermedades ocupacionales del personal de enfermería y su relación con las condiciones de trabajo. Acc Cietna para el cuidado de la salud. 2018;; p. Vol. 6. N° 2 (2019): 21-31.
40. Ramírez A. Servicios de salud ocupacional. Fac med. 2012;; p. 73(1):63-9.
41. Següel F, al e. EL TRABAJO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. CIENCIA Y ENFERMERIA XXI. 2015;; p. (2): 11-20.